

S E M I N A R A R B E I T

Leitfach

Physik

Entwicklung eines Infrarotspektrometers

Verfasser: Noah Jutz

W-Seminar: Sensorik

Kursleiter: Dr. Betz

Abgabetermin: 10. November 2020

abgegeben am:

Ergebnis der Seminararbeit in einfacher Wertung _____ Punkte

a) Ergebnis in dreifacher Wertung: _____ Punkte

b) Ergebnis der Mündlichen Prüfung in einfacher Wertung: _____ Punkte

Summe aus a und b: _____ Punkte

Summe, geteilt durch 4 (ganzzahlig gerundet)

Punkte

Unterschrift des Seminarleiters

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	1
2	Theoretische Grundlagen	3
2.1	Interferenz	3
2.2	Doppelspaltexperiment	5
2.3	Wellenverhalten bei Substanzen	6
3	IR-Spektrometer	9
3.1	Komponenten	9
3.1.1	Strahlquelle	9
3.1.2	Abbildende Optik	10
3.1.3	Optisches Gitter	10
4	Versuch und Ergebnisse	13
4.1	Versuchsaufbau	13
4.2	Ergebnisse	14
5	Arduino	16
5.1	Motorsteuerung	16
5.2	Signalerfassung	17
5.3	Gesamtes Programm	17
5.4	Graphische Darstellung erfasster Daten	19
6	Fazit	20
	Literatur	22
	Bilder	23

1 Einführung

Spektroskopie ist ein Überbegriff für analytische Verfahren, die elektromagnetische Strahlungen zerlegen. Die gemessene Strahlungsintensität im IR-Spektralbereich liefert ausschlaggebende Information über die molekulare Zusammensetzung einer Substanz.

Als Beispiel zerlegt ein Prismenspektrometer sichtbare Strahlung mit einem Prisma. Das resultierende Spektrum offenbart bei Sonnenlicht alle Wellenlängen bzw. Farben im sichtbaren Wellenlängenbereich (ca. 400nm-700nm) [15]. Auch zu erkennen sind dunkle Linien bei bestimmten Wellenlängen (Abb. 1). Diese werden als Absorptionslinien oder **Fraunhofer'sche Linien** bezeichnet.

Abb. 1: Fraunhofer'sche Linien im Sonnenlichtspektrum [2]

Joseph Fraunhofer entdeckte und dokumentierte 1814 sorgfältig über 570 dieser Linien [3]. Mit seinen Ergebnissen konnte er hochwertige astronomische Fernrohre herstellen.

1859 führten Gustav Robert Kirchhoff und Robert Bunsen ein Experiment durch, bei dem eine Assoziation zwischen chemischen Elementen und den Fraunhofer'schen Linien beobachtet wurde [5]. Daraus folgt, dass die Absorptionslinien des Sonnenspektrums, welche Fraunhofer analysierte, die Absorptionseigenschaften dieser Elemente reflektieren.

Die IR-Spektroskopie ist eine Methode der Molekülspektroskopie, welche sich mit den zwischenmolekularen Kräften in Molekülstrukturen beschäftigt [4]. Bei der Infrarotspektroskopie werden Wellen im mittleren Infrarotbereich (3 μm bis 8 μm) [6] zerlegt.

Genau wie bei Fraunhofers Lichtspektrometer dient die Infrarotspektroskopie dem Nachweis chemischer Stoffe [7]. Während das Lichtspektrometer die chemische Zusammensetzung der Sterne durch die Absorption am sichtbaren Licht der dortigen Elemente nachweist, kann das Infrarotlicht eines IR-Spektrometers Schwingungen in bestimmten chemischen Gruppen anregen [4], und somit in gewissen Wellenlängenbereichen Absorptionen herbeirufen.

Zu den Arten der IR-Spektroskopie gehören u. A. FTIR-, Raman-, und ATR-Spektroskopie.

2 Theoretische Grundlagen

Um die Funktionsweise eines IR-Spektrometers zu verstehen, müssen zunächst folgende Theoretische Grundlagen aufgeklärt werden.

2.1 Interferenz

Der Begriff der Interferenz beschreibt das Verhalten von Wellen bei Überlagerungen.

Grundsätzlich heißt es in der Physik, dass bei der Überlagerung von Wellen ihre Amplituden addiert werden [9]. Das heißt, dass z.B. das Aufeinanderstoßen zwei gleich hoher Wellen zu einer verdoppelung der Amplitude führt (Abb. 2a).

Abb. 2: Darstellung der Interferenz von zwei Wellen (oben) mit resultierender Welle (unten)

Man spricht hier also von Konstruktiver Interferenz - wenn zwei Wellen aufeinander treffen, bei denen die Hoch- bzw. Tiefpunkte überlagern. Voraussetzung ist, dass der Gangunterschied zwei kohärenter Wellen das Vielfache ihrer Wellenlänge λ beträgt.

$$\Delta s = m \cdot \lambda \quad (1)$$

Das heißt, dass Wellenhochpunkt auf Wellenhochpunkt und Wellentiefpunkt auf Wellentiefpunkt treffen. Daraus folgt, dass die summierte resultierende Welle eine höhere Amplitude hat (Abb. 2a).

Im Gegenzug heißt destruktive Interferenz, dass ein Wellenhochpunkt auf einen Tiefpunkt zukommt, und eine Welle mit kleinerer Amplitude herauskommt. Dabei kann es auch zur kompletten Auslöschung der Welle kommen. Voraussetzung ist, dass der Gangunterschied Δs ein Vielfaches der Wellenlänge λ ist und um $\frac{\lambda}{2}$ verschoben ist.

$$\Delta s = (m - \frac{1}{2}) \cdot \lambda \quad (2)$$

Somit treffen Hochpunkte auf Tiefpunkte und umgekehrt (Abb. 2).

Die Ausbreitung der Welle wird als mathematische Formel normalerweise als $f(x, t)$ beschrieben, wo x die Position der Welle und t der Zeitpunkt der Ausbreitung ist. Somit kann die Überlagerung mehrerer Wellen $f_i(x, t)$ am Punkt x_0 beim Zeitpunkt t als Summe der einzelnen Wellen betrachtet werden [9].

$$f_{ges}(x_0, t) = \sum_i f_i(x_0, t)$$

Interferenz ist bei der IR-Spektroskopie ein relevanter Begriff, weil das Infrarotlicht nach dem durchdringen einer Substanz am Detektor durch die Interferenz der IR-Wellen ein bestimmtes Wellenmuster aufweist, welches am Detektor ausgemessen und zum Spektrum ausgewertet werden kann.

2.2 Doppelspaltexperiment

Das klassische Doppelspaltexperiment weist das Wellenartige Verhalten von Licht durch die Interferenz der Wellen nach. Das Experiment wurde erstmals 1801 von Thomas Young durchgeführt [16].

Abb. 3: Doppelspaltexperiment: Wellenhochpunkte blau, Wellentiefpunkte grau

Der Aufbau ist wie folgt (Abb. 3): Links kommen Parallelwellen auf eine Wand mit zwei Spalten zu. Rechts daneben ist eine geschlossene Wand, auf der das Licht aufkommt.

Die Lichtwellen werden am Doppelspalt in zwei Elementarwellen zerlegt. Diese überlappen und interferieren miteinander. Verfolgt man die Punkte konstruktiver Interferenz (Wellenhochpunkte, blau), gelangt man an die Maxima (Muster rechts, dunkel). Verfolgt man dagegen die Punkte destruktiver Interferenz (Wellentiefpunkte, grau), gelangt man an die Minima (Muster rechts, hell). Die Maxima treten da auf, wo zwei Elementarwellen einen Gangunterschied eines Vielfachen von λ haben, weil Konstruktive Interferenz auftritt (Gl. 1). Die Minima treten da auf, wo der Gangunterschied um $\frac{\lambda}{2}$ verschoben ist (Gl. 2).

2.3 Wellenverhalten bei Substanzen

Beim Zusammenkommen einer Welle mit einer Substanz kann es zu verschiedenen Abschwächungen der Welle kommen. Es spielen u. A. Absorption, Streuung, Beugung und Reflexion (Abb. 4) eine Rolle.

Abb. 4: Einflussfaktoren auf Extinktion

Der Begriff der Beugung beschreibt die Ablenkung von Wellen beim Durchdringen einer Substanz (Abb. 4b). Im Fall des Infrarotlichts am optischen Gitter interferieren die kohärenten Wellen miteinander und bilden Maxima bzw. Minima abhängig von der Phasenverschiebung Δs (Kapitel 2.2).

Die Reflexion ist das Zurückstrahlen von Wellen beim Aufprall mit Substanzen (Abb. 4a). Diese ist insofern für das IR-Spektrometer relevant, dass die punktförmige Strahlquelle mithilfe eines Spiegels in einen Parallelstrahl reflektiert werden muss, da inkohärentes Licht nach der Beugung am Gitter kein sichtbares Muster aufweist.

Absorption beschreibt in der Physik die Aufnahme von Wellen in einer Substanz. Diese ist für die IR-Spektroskopie besonders interessant, da beim Zusammenkommen von Infrarotlicht mit einer Substanz Vibrationsmuster in den Molekülen auftreten, anhand dessen sich der Aufbau der Substanz ableiten lassen kann. Verschiedene funktionelle Gruppen in der Chemie haben nämlich bei verschiedenen Wellenlängen Absorptionseigenschaften.

So treten z. B. bei Wasser (H_2O) folgende Vibrationsmuster auf: Symmetrisches Dehnen der OH-Bindungen bei $\lambda = 3585\text{ cm}^{-1}$ (Abb. 5a), Beugung der HOH-Bindungen bei $\lambda = 1885\text{ cm}^{-1}$ (Abb. 5b), und Asymmetrisches Dehnen der OH-Bindungen bei $\lambda = 3506\text{ cm}^{-1}$ (Abb. 5c) [8].

Abb. 5: Vibrationsmuster des H_2O -Moleküls [12] [11] [10]

Folgender Graph zeigt die Absorption von Wasser bei verschiedenen Wellenlängen. Die Wellenzahlen sind als Reziproke ($\frac{1}{\lambda}$) dargestellt, um die Energien der Wellenlängen entlang der x-Achse von links nach rechts anzuordnen, da kleinere Wellenlängen eine höhere Energie haben.

Abb. 6: Molarer Absorptionsgrad von H_2O bei $25\text{ }^\circ\text{C}$ [$\frac{L}{mol\text{-}cm}$] [1]

In Abb. 6 sind Absorptionshochpunkte bei Wellenlängen von 680 cm^{-1} ($14.705\text{ }\mu\text{m}$), 1644 cm^{-1} ($6.082\text{ }\mu\text{m}$) und 3413 cm^{-1} ($2.929\text{ }\mu\text{m}$) zu sehen. Die letzte der Absorptio-

nen ($2.929\ \mu\text{m}$) ist am stärksten ausgeprägt, und steht in Einklang mit den Vibrationsmustern, da es sich im Bereich des symmetrischen ($2.78\ \mu\text{m}$) und asymmetrischen ($2.85\ \mu\text{m}$) Dehnens (Abb. 5a, 5c) befindet. Beim zweiten Absorptionsmaximum von $6.082\ \mu\text{m}$ handelt es sich um eine Beugung der Bindungen, da diese bei $5.3\ \mu\text{m}$ stattfindet (Abb. 5b).

3 IR-Spektrometer

Das Infrarotspektrometer ist ein Werkzeug der Spektroskopie, das mithilfe der Absorptionseigenschaften der Elemente am Infrarotlicht Eigenschaften von Substanzen nachweisen kann. Spezifisch sind es innermolekulare Bindungen, anhand dessen die gemessene Substanz nachgewiesen werden kann.

3.1 Komponenten

(a) LötKolben (b) LötKolben mit Spiegel (c) Leybold Gitter

Abb. 7: Notwendige Komponenten eines Spektrometers

Um ein IR-Spektrometer zu bauen, benötigen wir zunächst eine Strahlquelle im Infrarotbereich (Abb. 7a), einen Spiegel (Abb. 7b) zur reflexion auf das Gitter (Abb. 7c), welches die Strahlen beugt.

3.1.1 Strahlquelle

Zunächst benötigen wir eine Infrarot-Strahlquelle, welche die Substanz durchdringt und danach mit einem Detektor gemessen wird. Als Strahlquelle bietet sich ein LötKolben an (Abb. 7a), da er bei einer Temperatur von $T = 541K$ Strahlungen in Infrarotbereich abgibt. Um das zu bestätigen, berechnen wir mit folgender Formel

das Strahlmaximum λ_{\max} in Abhängigkeit der Temperatur T und der wienschen Verschiebungskonstante $b \approx 2800 \mu\text{m K}$.

$$\begin{aligned}\lambda_{\max} \cdot T &= b \\ \lambda_{\max} &= \frac{b}{T} \\ &= \frac{2.8 \cdot 10^{-3} \text{mK}}{541 \text{ K}} \\ &\approx 7 \cdot 10^{-6} \text{m} \\ &\approx 7 \mu\text{m}\end{aligned}\tag{3}$$

Mit $7 \mu\text{m}$ liegt λ_{\max} des Lötkolbens im Infrarotbereich. Somit ist er als Strahlquelle geeignet.

3.1.2 Abbildende Optik

Um die Strahlung unseres Lötkolbens in eine Richtung zu fokussieren, müssen die nach außen gerichteten Wellen reflektiert werden. Ein Parabelförmiger Spiegel reflektiert die Strahlung so, dass sie in eine Richtung zeigt (Abb. 7b). Der punktförmige Lichtstrahl wird zu einem Parallelstrahl.

3.1.3 Optisches Gitter

Das Gitter beugt die Strahlung in die verschiedenen Wellenlängen. Hierfür gibt es Gitter verschiedener Linienzahlen pro mm, oder auch Reflexionsgitter, welche sowohl beugen als auch reflektieren (Abb. 7c). Um das geeignete Gitter zu finden, werden 2 verschiedene Gitter von jeweils $600 \frac{\text{Linien}}{\text{mm}}$ und $100 \frac{\text{Linien}}{\text{mm}}$ mit einem Grünen Laser ($\lambda = 530 \text{ nm}$) getroffen.

Folgende Formel beschreibt die position der Maxima (vielfache von λ) auf Basis der Strichbreite b :

$$k\lambda = b \sin \alpha\tag{4}$$

Abb. 8: Entstehung von Differenz

Diese lässt sich folgendermaßen herleiten: Berechnet man den Winkel α mit dem Arkustangens, kann man den Abstand zur Wand und den Abstand vom 0. zum k. Maximum verwenden (Abb. 8b).

$$\alpha = \arctan \frac{l}{h}$$

Dieser Winkel α findet sich in Abb. 8a wieder, wo er sich auch aus dem Sinus des Gangunterschiedes $k \cdot \lambda$ und der Linienbreite b ergibt.

$$\alpha = \arcsin \frac{k \cdot \lambda}{b}$$

Schreibt man diese Gleichung um (4), so erhält man die Linienbreite b des Gitters:

$$b = \frac{k\lambda}{\sin \alpha}$$

Der Winkel α lässt sich mit dem Arkustangens des Abstandes zur Wand l und zum Maxima h berechnen (Abb. 8b):

$$\begin{aligned} b &= \frac{k\lambda}{\sin \alpha} \\ &= \frac{k\lambda}{\sin(\arctan(\tan(\alpha)))} \\ &= \frac{k\lambda}{\sin(\arctan(\frac{l}{h}))} \end{aligned}$$

Bei einem Abstand zur Wand von $l = 100\text{cm}$ und einem Laser mit einer Wellenlänge von $\lambda = 530\text{nm}$ (Abb. 8b) ist der Abstand vom 0. zum 1. Maximum bei den Gittern von 600 und 100 Linien pro mm jeweils $h_{600} = 34\text{cm}$ und $h_{100} = 5\text{cm}$. Setzt man diese Werte in die obige Formel ein, erhält man b_{600} und b_{100} :

$$\begin{aligned} b_{600} &= \frac{k\lambda}{\sin(\arctan(\frac{l}{h}))} \\ &= \frac{530\text{nm}}{\sin \arctan \frac{34\text{cm}}{100\text{cm}}} \quad (5a) \\ &\approx 1.6 \mu\text{m} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b_{100} &= \frac{k\lambda}{\sin(\arctan(\frac{l}{h}))} \\ &= \frac{530\text{nm}}{\sin \arctan \frac{5\text{cm}}{100\text{cm}}} \quad (5b) \\ &\approx 11 \mu\text{m} \end{aligned}$$

$11 \mu\text{m}$ eignen sich im Infrarotbereich sehr gut. Daher arbeiten wir mit dem Gitter mit $100 \frac{\text{Linien}}{\text{mm}}$. Mit obiger Formel (Gl. 4) lässt sich nun auch der Winkel α der Maxima folgendermaßen berechnen, indem man die Formel auf α auflöst:

$$\begin{aligned} \alpha_k &= \arcsin \frac{k \cdot \lambda}{b} \\ &= \arcsin \frac{k \cdot 530 \text{ nm}}{11 \mu\text{m}} \end{aligned}$$

Setzen wir nun die Wellenlänge $\lambda = 530 \text{ nm}$ des Lasers und die oben berechnete Gitterbreite b_{100} (Gl. 5b) ein, erhalten wir den Winkel α der Maxima 1 und 2:

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= \arcsin \frac{1 \cdot 530 \text{ nm}}{11 \mu\text{m}} \quad (6a) \\ &\approx 2.7^\circ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \alpha_2 &= \arcsin \frac{2 \cdot 530 \text{ nm}}{11 \mu\text{m}} \quad (6b) \\ &\approx 5.5^\circ \end{aligned}$$

Interessanter wird es, wenn wir die Wellenlänge $\lambda_{\text{max}} = 7 \mu\text{m}$ des Lötkolbens (Gl. 3) einsetzen:

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= \arcsin \frac{1 \cdot 7 \mu\text{m}}{11 \mu\text{m}} \quad (7a) \\ &\approx 39.5^\circ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \alpha_2 &= \arcsin \frac{2 \cdot 7 \mu\text{m}}{11 \mu\text{m}} \quad (7b) \\ &\Rightarrow \text{nicht definiert!} \end{aligned}$$

Die Berechnung des Winkels α des 2. Maximums bei $\lambda = 7 \mu\text{m}$ (Gl. 7) ist unmöglich, da dem Arkussinus ein Wert größer als 1 übergeben wird. Daraus folgt, dass es kein 2. Maximum gibt.

4 Versuch und Ergebnisse

4.1 Versuchsaufbau

Abb. 9: Schematischer Versuchsaufbau

Abb. 10: Versuchsaufbau; von hinten nach vorne: Vergoldeter Parabolspiegel, LötKolben, Gitter mit 100 Linien/mm, hochempfindliche Thermosäule.

Der Aufbau ist wie folgt (Abb. 9): Ein LötKolben gibt eine punktförmige Infrarotstrahlung ab, welcher vom Spiegel als Parallelstrahl zum Gitter reflektiert wird. Die gebeugten Wellen werden vom Sensor detektiert.

4.2 Ergebnisse

Fahren wir mit einem Sensor entlang der transmittierten Wellen nach der Beugung am Gitter, erwarten wir mittig vor dem LötKolben ein starkes Signal, da hier das 0. Maximum des Interferenzmusters ist, wo die Wellen ohne Gangunterschied konstruktiv miteinander interferieren. Davor und dahinter sollten die 1. Maxima zu sehen sein, welche wir nicht so stark ausgeprägt erwarten, da hier ein Gangunterschied herrscht. Zwischen diesen Maxima sind logischerweise Minima zu erwarten, welche durch die destruktive Interferenz der IR-Wellen entstehen. Zu erwarten ist also ein Spektrum, welches diesem ähnelt (Abb. 11):

Abb. 11: Erwartetes Signal

Tatsächlich erhalten wir bei der Transmissionsmessung beim Gitter mit 600 Linien pro mm folgendes Spektrum (Abb. 12): Ein stetig steigendes und am Höhepunkt wieder abflachendes Signal, welches mittig, parallel zur Strahlquelle, einbricht. Dieses Spektrum reflektiert unsere Erwartungen in keiner Weise.

Neben vielzahligen unvorhersehbaren Faktoren in der Messung lässt sich dieses Resultat darauf zurück führen, dass ein Gitter dieser Linienzahl für Messungen im Infrarotbereich nicht geeignet ist. Blicken wir zurück auf die Berechnung der Gitterbreite bei 600 Linien pro mm (Gl. 5a), stellen wir fest, dass diese mit $1.6\ \mu\text{m}$ nicht

Abb. 12: Signal des Lasers beim Durchfahren am Gitter (600 Linien pro mm)

mehr für den mittleren Infrarotbereich geeignet ist.

5 Arduino

Mithilfe eines Arduinos lassen sich automatisiert Spektre erfassen.

5.1 Motorsteuerung

Um eine automatisierte Messung zu erheben, verwenden wir einen Arduinogesteuerten Motor, um den Sensor hin und her zu fahren. Befestigen wir den Sensor an eine lineare Schiene, welche von einem Schrittmotor gefahren wird, erhalten wir die besten Ergebnisse.

Wir gehen im Programm von einem Schrittmotor mit 4 verbundenen Anschlüssen auf Pin 8, 9, 10 und 11 aus. Darüber hinaus benötigt er 200 Schritte pro Umdrehung, in denen die Schiene um 20 mm bewegt wird. Die Schiene ist insgesamt 150 mm lang. Wir wählen arbiträr eine Geschwindigkeit von 60 Umdrehungen pro Minute.

```
1 const int rpm = 60;           // Geschwindigkeit
2 const int stepsPerRev = 200; // Schritte pro Umdrehung
3 const int range = 150;       // Schienenlaenge
4 const int rangePerRev = 20;  // Bewegung pro Umdrehung
```

Abb. 13: Konstanten bzgl. Schrittmotors

Um den Schrittmotor einfach zu kontrollieren, verwenden wir die Arduino Stepper Library [14], welche mit Angabe einer Geschwindigkeit und Schrittzahl die richtigen Signale an die Motoranschlüsse weitergibt. Die Gesamtanzahl an Schritten berechnet sich folgendermaßen:

$$\text{steps} = \frac{\text{range}}{\text{rangePerRev}} \cdot \text{stepsPerRev}$$

Rufen wir nun die `step` Funktion der Arduino Stepper Library mit `steps` auf, dreht der Motor mit der vorgegebenen Geschwindigkeit die Schiene entlang. Übergeben

wir den negativen Wert `-steps`, so dreht sich der Motor in die umgekehrte Richtung, und die Schiene kehrt zurück auf den Ausgangspunkt.

```
1 Stepper stepper(stepsPerRevolution, 8, 9, 10, 11)
2 stepper.setSpeed(rpm);
3
4 int steps = (float(range) / rangePerRev) * stepsPerRev;
5 stepper.step(steps);
6 stepper.step(-steps);
```

Abb. 14: Programm zur Motorsteuerung

5.2 Signalerfassung

Um das Signal des Sensors aufzunehmen und über den Arduino an den angeschlossenen PC weiterzuleiten, verwenden wir die **Serial** API [13] der Arduino Programmiersprache. Wir setzen die Datenrate der seriellen Übertragung arbiträr auf 9600, weil es für unsere Messungen ausreichen wird. Stecken wir einen Sensor mit einer Ausgabe von 0-5V auf Pin A0 ein, können wir das Signal folgendermaßen messen: Der Output erscheint am Bildschirm des angeschlossenen PCs (Abb. 17).

```
1 Serial.begin(9600);
2 Serial.println(String(analogRead(A0)))
```

Abb. 15: Programm zur Signalerfassung

5.3 Gesamtes Programm

Noch sind die Programme zur Motorsteuerung (Abb. 13) und Signalerfassung (Abb. 15) getrennt. Weil das Ziel ist, während der Bewegung das Signal aufzunehmen, müssen beide Programme zusammengeführt werden. Das Problem dabei ist, dass

die `step` Funktion den Rest des Programms blockiert, solange der Motor läuft. Um dieses Problem zu lösen, wird die Schiene in Intervallen abgefahren, welche von Messungen unterbrochen werden. Wir wählen wieder einen willkürlichen Intervall, beispielsweise 1 mm, und fügen sie den Konstanten des Programms zur Motorsteuerung hinzu.

```
1 const int interval = 1
```

Als nächstes müssen die Motorschritte pro Intervall mit folgender Formel berechnet werden.

$$\text{stepsPerInterval} = \frac{\text{interval}}{\text{rangePerRev}} \cdot \text{stepsPerRev}$$

Die gesamtanzahl an Intervallen lässt sich folgendermaßen berechnen:

$$\text{intervalAmount} = \frac{\text{range}}{\text{interval}}$$

Mit den obigen Werten `interval`, `stepsPerInterval` und `intervalAmount` können wir nun das gesamte Programm schreiben. Mit einem for-loop soll das Programm durch die Gesamtmenge an Intervallen `intervalAmount` iterieren, und dabei sowohl den Motor um die Anzahl der Schritte pro Intervall `stepsPerInterval` bewegen, als auch das Signal erfassen. Zusätzlich geben wir die Position des Sensors neben der Messung, mit einem Tab seperiert, an.

```
1 for (int i = 0; i < intervalAmount; i++) {  
2   stepper.step(stepsPerInterval)  
3   Serial.println(String(i * measurementInterval) + " " + String(  
4     analogRead(A0)))  
5 }
```

Abb. 16: Verbundenes Programm zur Signalerfassung und Motorsteuerung

```

main.cpp x
src > main.cpp > ...
1 #include <Arduino.h>
2 #include <Stepper.h>
3
4 const int rpm = 60;
5 const int stepsPerRevolution = 200;
6 const int measurementRange = 150;
7 const int measurementInterval = 1;
8 const int mmPerRevolution = 20;
9
10 const int stepsPerInterval = float(measurementInterval) / mmPerRevolution * stepsPerRevolution;
11 const int intervalAmount = measurementRange / measurementInterval;
12
13 Stepper stepper(stepsPerRevolution, 8, 9, 10, 11);
14
15 void measure()
16 {
17     for (int i = 0; i < intervalAmount; i++)
18     {
19         stepper.step(stepsPerInterval);
20         Serial.println(String(i * measurementInterval) + "    " + String(analogRead(A0)));
21     }
22     stepper.step(-stepsPerInterval * intervalAmount);
23 }
24
25 void setup()
26 {
27     stepper.setSpeed(rpm);
28     Serial.begin(9600);
29     measure();
30 }
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

```

```

29 351
30 350
31 350
32 350
33 350
34 350
35 349
36 350
37 350
38 350
39 350
40 350
41 350
42 349
43 350
44 350
45 350
46 350
47 350
48 350
49 350
50 350
51 350
52 350
53 350
54 350
55 350
56 349
57 350
58 350
59 350
60 350
61 350
62 350
63 350
64 350
65 350
66 350

```

Abb. 17: Gesamtes Programm mit Ausgabe der Daten in der PlatformIO Entwicklungsumgebung (rechts)

5.4 Graphische Darstellung erfasster Daten

Führen wir das Programm aus Abb. 16 aus, erwarten wir eine Ausgabe von Werten in folgender Art:

```

1 1    0
2 2    20
3 3    80
4 ...

```

Die linken Werte sind die Messlängen von 0 mm bis 5 mm, die rechten die aufgenommene elektrische Spannung von 0 V bis 5 V, linear auf einen Zahlenbereich von 0-1023 übertragen.

Die soeben erfassten Daten lassen sich mithilfe `pgfplots` und `TEX` graphisch darstellen. Es müssen nur die Tab-Separierten Werte in ein `tikzpicture` eingefügt werden. Das resultat des Programms in Abb. 18 lässt sich in Abb. 11 sehen.

```

1 \begin{tikzpicture}
2   \begin{axis}[
3     xmin=0, xmax=150,
4     ymin=0, ymax=1023,
5   ]
6     \addplot table {
7       1    0
8       2    20
9       % etc ...
10    }
11  \end{axis}
12 \end{tikzpicture}

```

Abb. 18: Graphische Darstellung der Werte mit T_EX

6 Fazit

Vorhaben dieses Projekts war die Entwicklung eines Infrarotspektrometers. Das heißt, ein Versuch, ein IR-Spektrometer zu bauen, ein Spektrum aufzunehmen, und den Verlauf zu protokollieren. Zusätzlich war ein Ziel, mithilfe eines Arduinos das Spektrum deutlicher zu machen. Die Absicht war es, den Sensor motorgesteuert mit einer konstanten Geschwindigkeit zu bewegen, und dabei das Signal aufzunehmen.

Die hauptsächliche Herausforderung bei der Entwicklung eines IR-Spektrometers ist, dass die Wellenlängen, mit denen gearbeitet wird, nicht für das menschliche Auge sichtbar sind. Wir können also nicht erkennen, was für ein Muster sich bei der Interferenz ergibt, sondern müssen uns auf eine Thermosäule berufen, welche möglicherweise aufgrund von vielen äußeren Einflussfaktoren kein klares Signal abgibt.

Dennoch konnten die Hürden durch die Anwendung physikalischer Formeln überwunden werden. So ließen sich die Winkel der Maxima bei der Interferenz eines LötKolbens am Gitter berechnen (Gl. 7), um das unsichtbare Muster vorherzusagen.

Schlussendlich war bei der Auswertung des Spektrums kein erwartetes Ergebnis zu erkennen, aber die theoretischen Pläne zur Entwicklung eines IR-Spektrometers in Verbindung mit einem Arduinogesteuertem Sensor wurden entworfen. Das wird dem nächsten helfen, erfolgreich ein IR-Spektrometer zu bauen.

Das Experiment war insofern erfolgreich, dass ich höchstwahrscheinlich mit etwas zusätzlicher Zeit ein Aussagekräftigen Spektrum aufnehmen könnte. Angefangen mit fehlendem grundlegendem Physik-wissen, bin ich an einem Punkt angekommen, an dem ich die Feinheiten der IR-Spektroskopie verfolgen kann.

Literatur

- [3] Joseph Fraunhofer. „Bestimmung des Brechungs- und des Farbenzerstreungs-Vermögens verschiedener Glasarten, in Bezug auf die Vervollkommnung achromatischer Fernröhre“. In: *Annalen der Physik* 56.7 (1817), S. 264–313.
- [4] Dr. Stephan Kaufhold. *BGR - Infrarot-Spektroskopie*. URL: http://www.bgr.bund.de/DE/Themen/GG_Mineral/Kolloidchem_Lab/Infrarotspektroskopie/infrarotspektroskopie_inhalt.html. (Aufgerufen: 04. 11. 2020).
- [5] Gustav Kirchhoff. „Ueber die Fraunhofer’schen Linien“. In: *Monatsbericht der Königlich Preussische Akademie der Wissenschaften zu Berlin* 662-665 (1895). URL: <https://books.google.com/books?id=CMgAAAAAYAAJ&pg=PA662>. (Aufgerufen: 04. 11. 2020).
- [6] S.C. Liew. „Electromagnetic Waves“. In: *Centre for Remote Imaging, Sensing and Processing* (2001). URL: <http://www.crisp.nus.edu.sg/~research/tutorial/em.htm>. (Aufgerufen: 04. 11. 2020).
- [7] Juraj Lipscher. *IR Spectroscopy*. URL: <https://colourlex.com/project/infrared-spectroscopy/>. (Aufgerufen: 04. 11. 2020).
- [8] John J. Nash. *Vibrational modes of water*. URL: <https://www.chem.purdue.edu/gchelp/vibs/h2o.html>. (Aufgerufen: 06. 11. 2020).
- [9] Wymke Ockenga. „Phase Contrast“. In: *Leica Science Lab* (Juni 2011). URL: <https://www.leica-microsystems.com/science-lab/phase-contrast/>. (Aufgerufen: 04. 11. 2020).
- [13] Arduino Reference. *Serial*. URL: <https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/communication/serial/>. (Aufgerufen: 08. 11. 2020).
- [14] Arduino Reference. *Stepper Library*. URL: <https://www.arduino.cc/en/Reference/Stepper>. (Aufgerufen: 08. 11. 2020).

- [15] Cercie Starr. *Biology: Concepts and Applications*. 2006, S. 94. ISBN: 978-0-534-46226-0. URL: <https://archive.org/details/biologyconcepts06edstar>. (Aufgerufen: 04. 11. 2020).
- [16] Thomas Young. *A course of lectures on natural philosophy and the mechanical arts*. 1807, S. 467. DOI: 10.5962/bhl.title.22458. URL: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/63005>. (Aufgerufen: 04. 11. 2020).

Bilder

- [1] John Bertie. *John Bertie's Download Site - Spectra*. URL: <https://sites.ualberta.ca/~jbertie/JBDownload.HTM>. (Aufgerufen: 06. 11. 2020).
- [2] Cepheiden. *Fraunhofer lines DE*. URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fraunhofer_lines_DE.svg.
- [10] Tiago Becerra Paolini. *Asymmetrical stretching*. URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Asymmetrical_stretching.gif. (Aufgerufen: 06. 11. 2020).
- [11] Tiago Becerra Paolini. *Scissoring*. URL: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Scissoring.gif>. (Aufgerufen: 06. 11. 2020).
- [12] Tiago Becerra Paolini. *Symmetrical stretching*. URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Symmetrical_stretching.gif. (Aufgerufen: 06. 11. 2020).

Ich erkläre hiermit, dass ich die Seminararbeit ohne fremde Hilfe angefertigt und nur die im Literaturverzeichnis angeführten Quellen und Hilfsmittel benützt habe.

Ort

Datum

Unterschrift des Schülers